

О РАСПРОСТРАНЕНИИ ДВУМЕРНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ВОЛНЫ В НЕЛИНЕЙНО-СЖИМАЕМОЙ ПОЛУПЛОСКОСТИ

Джалилова Тургуной Абдужалиловна

Доцент

Халилов Муродилжон Дурбекович

старший преподаватель

Андижанского Машиностроительного Института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11201245>

Аннотация. На статью “О распространении двумерной пластической волны в нелинейно-сжимаемой полуплоскости”.

В данной работе рассматривается двумерная стационарная задача о распространении ударной волны в неукругой идеальной среде, заполняющей полупространство при воздействии на его границу подвижной нагрузки. Задача решается методом характеристик для случая, когда скорость движения нагрузки превышает скорость распространения ударной волны в среде. Сжимаемость является нелинейной и необратимой. Результаты расчетов отражены на рисунках (1-6). Полученные кривые позволяют изучить влияние свойств материала среды, нагрузки на ударно-волновые процессы, кинематические параметры и давление.

Ключевые слова. Двумерная стационарная задача, ударная волна, полупространство, подвижная нагрузка, метод характеристик, скорость движения, сжимаемость, фронта волны, масса, импульс, формула Бернулли, лучевое приближение, акустика, свободная поверхность.

Рассматривается двумерная стационарная задача о распространении ударной волны в неупругой идеальной среде, заполняющей полупространство, при воздействии на его границу подвижной нагрузки. Решение задачи построено методом характеристик для случая, когда скорость движения нагрузки превышает скорость распространения ударной волны в среде, сжимаемость которой является нелинейной и необратимой (фигура 1), тогда как в работе [1] аналитическим способом исследуется случай линейной зависимости между ρ и ε . При этом поверхность среды, где приложено давление, считается, как и в [2, 3], малодеформируемой, и поэтому предполагается, что нормальное давление прикладывается на горизонтальную недеформируемую поверхность (фигура 2).

Предлагаемая схема дает возможность проводить расчет параметров среды, в частности грунта, моделируемого обобщенным пластическим газом [2] или идеальной жидкостью [4], а также при распространении волн в водоемах с экраном [3] и т. д.

Результаты численного расчета представляются в виде кривых изменения давления и скорости среды в области возмущения и вдоль фронта волны.

Фигура 1

Фигура 2

Пусть по поверхности полупространства движется монотонно убывающее нормальное давление со скоростью D (см. фиг. 2). Тогда в полупространство будет распространяться ударная волна с криволинейным фронтом Σ и скоростью a , величина которой заранее неизвестна и определяется в процессе решения задачи.

Будем полагать, что среда на фронте Σ мгновенно нагружается, а за фронтом (в возмущенной области) происходит разгрузка, которая принимается линейной. В этом случае на фронте Σ из условия сохранения массы и импульса получим:

$$\rho_0 a = \rho^* (a - v_n^*), \quad \rho_0 a v_n^* = p^*, \quad v_\tau^* = 0, \quad (1)$$

уравнение состояния среды представим в виде полинома

$$p^* = \alpha_1 \varepsilon^* + \alpha_2 \varepsilon^{*2}. \quad (2)$$

В области разгрузки (т. е. внутри угла α) имеем уравнения

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x}, & \frac{\partial v}{\partial t} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial y}, \\ \frac{\partial \rho}{\partial t} + \rho \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) = 0; \end{cases} \quad (3)$$

$$p = p^* + E_p (\varepsilon - \varepsilon^*). \quad (4)$$

Граничное условие при $y = 0, Dt + x \geq 0$ имеет вид

$$p = f(Dt + x), \quad (5)$$

где $f(\xi)$ – известная функция; v_{τ}^* , v_n^* – касательная и нормальная составляющие массовой скорости V среды к фронту Σ ; u , v – соответственно проекции скорости на оси x и y ; α_1, α_2, E_p – постоянные величины; ϵ ; ρ – объемная деформация и плотность среды.

С целью построения решения задачи методом характеристик переходим к подвижной системе координат $\xi = Dt + x$, $\eta = y$ и введем потенциал скорости φ

$$u = \frac{\partial \varphi}{\partial x}, \quad v = \frac{\partial \varphi}{\partial y}.$$

Тогда из (3) имеем уравнения характеристик и характеристические соотношения

$$\eta'_{1,2} = \frac{d\eta}{d\xi} = \pm \frac{1}{\sqrt{\frac{D^2}{c_p^2} - 1}}, \quad d\varphi_{\xi} + \eta'_{2,1} d\varphi_{\eta}, \quad (6)$$

а также формулу Бернулли в виде

$$dp = \rho D d\varphi_{\xi} \left(c_p^2 = \frac{E_p}{\rho} \right), \quad (7)$$

где $D > c_p$.

Принимая во внимание, что уравнение (4) можно использовать для определения объемной деформации ϵ , систему уравнений (6), (7) с учетом (1), (5) и уравнений состояния (2), (4) решаем на ЭВМ для случая, когда заданная нагрузка изменяется вдоль ξ по закону

$$f(\xi) = p_0 \left(1 - \frac{\xi}{n_0} \right); \quad (8)$$

$$f(\xi) = p_0 \exp \left(-\frac{\xi}{m_0} \right), \quad (9)$$

где p_0, n_0, m_0 – постоянные величина, имеющие размерность соответственно силы и длины.

Приведенная на фигура 2 численная схема расчета состоит в следующем. Сначала по уравнениям (1), (2) с учетом (5) определяются все параметры точки 0, в том числе угол наклона ударной волны α . Затем из точки 0 (смотри фигура 2) откладывается отрезок 01 под углом α и в точку 1 переносятся параметры среды в точке 0. Такая аппроксимация тем точнее, чем меньше длина отрезка 01. Из точки 1 проводится характеристика второго семейства 1, 2, 3, пересекающая границу полуплоскости в точке 2. По уравнениям (4) – (7), представленным в конечных разностях, определяются параметры точки 2. На середине отрезка 1, 3, 2 выбирается

точка 3. Ее параметры находятся как среднеарифметические величины от параметров среды в точках 1 и 2. Затем из точки 3 проводится характеристика первого семейства до пересечения ее с продолжением отрезка 01 в точке 4 и т. д.

Литература:

1. Джалилова, Т. А., Комолова, Г. Ш. К., & Халилов, М. Д. У. (2022). О распространении сферической волны в нелинейно-сжимаемой и упругопластической средах. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(3), 87-92.
2. Djalilova, T. (2022). О распространении сферической волны в нелинейно-сжимаемой и упругопластической средах. *Scienceweb academic papers collection*.
3. Djalilova, T. (2022). Solution of the energy equation of a two-phase medium taking into account heat transfer between phases. *Scienceweb academic papers collection*.
4. Ergashov, S. (2022). Differensial tenglamalarni mehanika va fizikaning bazi masalalarini yechishga tadbiqlari. *Scienceweb academic papers collection*.
5. Акбарова, С. Х., & Халилов, М. Д. (2019). О краевой задаче для смешанно-параболического уравнения. In *Andijan State University named after ZM Babur Institute of Mathematics of Uzbekistan Academy of Science National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek Scientific Conference* (pp. 88-89).
6. Акбарова, С. Х., Акбарова, М. Х., & Халилов, М. Д. (2019). О разрешимости нелокальной краевой задачи для смешанно-параболического уравнения. *International scientific journal «global science and innovations*, 130-131.
7. Abdujalilovna, D. T. (2022). On Cratering In A Flat Barrier Upon Impact Of A Spherical Particle. *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 2068-2071.
8. Abdujalilovna, D. T., Sayibjon, K., Shukirillayevna, K. G., & Durbekovich, K. M. (2023). Flow Around A Thin Profile With A Two-Phase Medium With Solid Particles. *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 3592-3596.
9. Turgunoy, D., Komolova, G., & Murodiljon, K. О распространении сферической волны в нелинейно-сжимаемой и упругопластической средах. *Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(3), 2181-1784.
10. Abdujalilovna, D. T., Murodiljon, K., Axrorbek, O., & Bexzod, T. (2023). Some studies of the flow of a two-phase medium with solid particles around bodies with a significant concentration of particles. *Models and methods for increasing the efficiency of innovative research*, 3(29), 43-47.

11. Abdujalilovna, D. T., & Durbek, K. M. (2023). Extreme Problems and Their Study in a Mathematics Course. American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157), 1(10), 113-118.
12. Abdujalilovna, D. T., Murodiljon, K., Axrorbek, O., & Bexzod, T. (2023). Impact of solid particles of a two-phase flow on a wedge (direct problem). Sustainability of education, socio-economic science theory, 2(13), 299-303.
13. Murodiljon, K., Gulhayo, K., & Bobur, K. (2022). Solve some chemical reactions using equations. European Journal of Business Startups and Open Society, 2(1), 45-48.
14. Komolova, G., Xalilov, M., & Komiljonov, B. Tenglamalar yordamida ba'zi kimyoviy reaksiyalarni yechish. Yevropa biznes startaplari va ochiq jamiyat jurnali.-2022.-2-jild.-Yo'q, 1(8), 45-48.
15. Xalilov, M. D., & Komiljonov, B. K. (2022). Komolova GS garmonik skaliar vibrasyonlarning kompleksi va vektor foydalanishi. Miasto Przyszłości, 341-344.
16. Комолова, Г., & Халилов, М. Stages of drawing up a mathematical model of the economic issue. Journal of ethics and diversity in international communication. Испания-2022, 60, 45-48.
17. Murodiljon, K., & Donyorbek, T. (2021). Experience In Using The Relationship Between Mathematics And Physics In Shaping The Concept Of Limit. Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali, 1(6), 212-215.
18. Gulhayo, K. G. K., Murodil, X., & Bobur, K. Ba'zi kimyoviy reaksiyalarni tenglamalar yordamida yechish. EVROPA JURNALI, 45-48.
19. Xalilov, M. D., Komiljonov, B. K., & Komolova, G. S. (2022). Complex and vector expression of harmonic scalar vibrations. Miasto Przyszłości, 24, 341-344.
20. Murodiljon, K., Gulhayo, K., & Bobur, K. (2022). Solve some chemical reactions using equations. European Journal of Business Startups and Open Society, 2(1), 45-48.
21. Комолова, Г. ХМ (2022.). Комолова Гулхаё, Халилов Муродил, Комилжоноа Бобур, "Solve some chemical reactions using equations". EUROPEAN JOURNAL OF BUSINESS STARTUPS AND OPEN SOCIETY, 2(1), 45-48.
22. Xalilov, M. D., Komiljonov, B. K., & Komolova, G. S. Garmonik skalyar tebranishlarning kompleks va vektor ifodalanishi. Miasto Przyszłości. ISSN-L.
23. Muradiljon, K., & Mashxuraxon, S. (2023). Application of the Theory of Linear Differential Equations to the Study of Some Oscillations. Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal, 2(1), 60-65.

24. Abdujalilovna, D. T., & Durbek, K. M. (2023). Extreme Problems and Their Study in a Mathematics Course. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies* (2993-2157), 1(10), 113-118.

